

nutrición clínica y Dietética Hospitalaria

Nutr Clín Diet Hosp 42 (supl. 1) DOI 10.12873/422022supl1

29 · 30 · 31 · MARZO 2022

**Nutrición
Práctica**
XXVI Jornadas
Internacionales

SEDCA
Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de la Alimentación
XV CONGRESO INTERNACIONAL

SPRIM

SEDCA
Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de la Alimentación

La revista **Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria** está indexada en las siguientes Bases de Datos:

- Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 - Citefactor
 - REDIB
 - Google Scholar
 - CAB Abstracts
 - Chemical Abstracts Services (CAS)
 - Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)
 - Índice Médico Español (IME)
 - Índice MEDES
 - DOAJ
 - CABI databases
 - LATINDEX
 - SCOPUS
-

Edición en internet: ISSN: 1989-208X

Depósito Legal: M-25.025 - 1981

Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como Soporte Válido. S.V. nº 276

Maquetación: SPRIM - Madrid

© Copyright 2012. Fundación Alimentación Saludable

Reservados todos los derechos de edición. Se permite la reproducción total o parcial de los trabajos contenidos en este número siempre que se cite la procedencia y se incluya la correcta referencia bibliográfica.

LORTAD: usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne y rectificarla o solicitar su retirada de nuestros ficheros informáticos.

EDICIÓN

Fundación Alimentación Saludable. Madrid

REMISIÓN DE ORIGINALES

Utilizando el área de envío de originales de la web
Revisión por pares de los originales remitidos
(normas disponibles en la web de la revista)

DIRECCIÓN POSTAL

Prof. Jesús Román Martínez Álvarez
Facultad de Medicina, 3ª plta.
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
Dpto. de Enfermería
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid

ESPECIALIDAD

Alimentación, Nutrición y Dietética. Áreas declaradas de interés:

- NUTRICIÓN BÁSICA
- NUTRICIÓN CLÍNICA
- SALUD PÚBLICA
- DIETÉTICA
- NUEVOS ALIMENTOS
- ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES
- PATOLOGÍA NUTRICIONAL
- OBESIDAD
- TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
- MALNUTRICIÓN
- EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
- NUTRICIÓN ENTERAL
- NUTRICIÓN PARENTERAL
- SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA
- NUTRIENTES
- NOTICIAS

PERIODICIDAD

4 números al año

TÍTULO ABREVIADO

Nutr Clín Diet Hosp.

INTERNET

Accesible desde URL = <http://www.revista.nutricion.org>
Acceso en línea libre y gratuito

DIRECCIÓN

Dr. Jesús Román Martínez Álvarez
Universidad Complutense de Madrid

REDACTOR - JEFE

Dr. Antonio Villarino Marín

COMITÉ DE REDACCIÓN

Prof. Marià Alemany Lamana.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad Autónoma de Barcelona.

Prof. José Cabo Soler.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de Valencia.

Prof. Marius Foz Sala.
Catedrático de Patología General y Propedéutica
Clínica.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Prof. Andreu Palou Oliver.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de las Islas Baleares.

Prof. Jordi Salas i Salvadó.
Universidad Rovira i Virgili. Reus.

Prof. Manuel Serrano Ríos.
Catedrático de Medicina Interna.
Universidad Complutense de Madrid.

Prof. Carlos de Arpe Muñoz.
Dpto. de Enfermería. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Alberto Cepeda Saéz.
Catedrático de Nutrición y Bromatología.
Universidad de Santiago de Compostela.

Dra. Lucía Serrano Morago.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

D^a Marta Hernández Cabria.
Área de Nutrición y Salud.
Corporación alimentaria Peñasanta. Oviedo.

Dr. Francisco Pérez Jiménez.
Profesor de Medicina Interna. Hospital U. Reina Sofía.
Córdoba

Dra. Paloma Tejero García.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

COMITÉ DE HONOR

Dra. Ana Sastre Gallego
D^a Consuelo López Nomdedeu
Dr. José Cabezas-Cerrato

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Andrea Calderón García

Dra. Rosario Martín de Santos.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Rosa Ortega Anta.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Victoria Balls Bellés.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Pilar Codoñer Franch.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Carmen Ambrós Marigómez
Hospital de León.

Dr. Pedro M^o Fernández San Juan.
Instituto de Salud Carlos III.

Dr. Joan Quiles Izquierdo.
Consejería de Sanidad. Generalitat Valenciana.

Dr. Ismael Díaz Yubero.
Real Academia Española de Gastronomía.

Prof. Dr. Arturo Anadón Navarro.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Dr. David Martínez Hernández.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de
Madrid.

D^a M^a Lourdes de Torres Aured.
Unidad de Nutrición. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Dra. Isabel Polanco Allué.
Servicio de Gastroenterología y Nutrición.
Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Dra. Mariette Gerber.
Presidenta de la Sociedad Francesa de Nutrición.

Prof. Rosa Elsa Hernández Meza.
Universidad de Veracruz. México.

EXTRACCIÓN DE ÁCIDO ASCÓRBICO EN RESIDUOS DE LA INDUSTRIA CITRÍCOLA CON SOLVENTES NATURALES (NADES)

Gómez-Urios C (1), Viñas-Ospino A (1), Puchades-Cólera P (1), Esteve MJ (1), Frígola A (1), Blesa J (1) López-Malo D (2)

(1) Universitat de València

(2) Universidad Europea de Valencia

INTRODUCCIÓN

El 18% de los cultivos de cítricos son destinados a procesos industriales, y como consecuencia se genera gran cantidad de residuos, los cuales son una fuente aprovechable e importante de compuestos de alto valor biológico (Anticona et al., 2020) con capacidad antioxidante (Shenoy et al., 2018; Carr y Maggini, 2017), como el ácido ascórbico (AA). Actualmente, para la extracción del AA se busca la utilización de solventes que siguen los principios de la química verde, como son los solventes naturales profundamente eutécticos (NADES), las propiedades de los cuales vienen determinadas por las uniones moleculares del hidrógeno (Bosiljkov et al., 2017).

OBJETIVOS

Determinar las condiciones óptimas (ratio, porcentaje de NADES y tiempo de extracción) para la extracción de AA de la piel de naranja, con NADES.

MÉTODOS

Se prepararon cuatro NADES teniendo en cuenta sus ratios molares: cloruro de colina:glucosa (2:1), cloruro de colina:glicerol (1:2), betaína:ácido cítrico (1:1) y prolina:ácido málico (1:1). Las condiciones de extracción estudiadas fueron: ratio sólida/líquido (1/5-1/25), tiempo (5-30min) y porcentaje de NADES (10-85%). Se utilizaron 3 niveles diferentes para cada factor estudiado. La piel de naranja (variedad Navel) fue triturada.

La determinación de AA se realizó por volumetría con 2,6-diclorofenolindofenol (AOAC, 2000).

Las condiciones óptimas se establecieron mediante un diseño experimental y un análisis de datos, siguiendo el método de respuesta de superficie (RSM) y utilizando el programa estadístico Design Expert 12 (Minneapolis, USA).

RESULTADOS

Las condiciones óptimas muestran un porcentaje de NADES similar, para cloruro de colina:fructosa y cloruro de colina:glicerol fue del 85%, y para betaína:ácido cítrico y prolina:ácido málico del 83%, lo que determina que menor cantidad de agua favorece la extracción de AA. El ratio óptimo varía en función del tipo de NADES, colina:fructosa 1/25ml, colina:glicerol 1/7ml, betaína:ácido cítrico 1/10ml y para prolina:ácido málico fue 1/22ml. Los mejores tiempo de extracción para colina:fructosa, colina:glicerol, betaína:ácido cítrico y prolina:ácido málico fueron 30min, 17min, 32min y 23min respectivamente. El NADES más efectivo para la extracción de AA resultó ser betaína:ácido cítrico con una concentración de AA 582 mg/100g peso seco.

CONCLUSIONES

Los NADES son una alternativa efectiva a los solventes convencionales para la extracción de AA y siguen los principios de la química verde. El contenido de agua es un parámetro que afecta en gran medida a la eficiencia de extracción.

Agradecimientos:

Este trabajo está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación-Agencia Estatal de Investigación (PID-2019-111331RB-I00/AEI/10.13039/501100011033). A.V.O. disfruta de una beca "Generación Bicentenario" del Ministerio de Educación de la República de Perú (PRONABEC). Queremos dar las gracias a la "Cooperativa Agrícola Sant Bernat de Carlet" por facilitarnos las naranjas.

BIBLIOGRAFÍA

(1) Anticona M, Blesa J, Frígola A, Esteve MJ. *Foods* 2020, 9, 811-834.

(2) Aoac. (2000). *Methods* 985.29. MD. In W. Horwitz (Ed.), *Official methods of analysis* (17th ed.).

(3) Bosiljkov T, Dujmić F, Cvjetko Bubalo M, Hribar J, Vidrih R, Brnčić M, Zlatic E, Radojčić Redovniković I, Jokić S. *Food Bioprocess* 2017, 102, 195-203.

(4) Carr AC, Maggini S. *Nutrients* 2017, 9, E1211

(5) Shenoy N, Creagan E, Witzig T, Levine M, 2018. *Cancer Cell* 2018, 34, 700-706.